

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В МАЛЫХ ГРУППАХ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Алимжонова З.

Студент 3 курса ТГПУ им. Низами

Научный руководитель: Садыков Р.М.

ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200608>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации работы по развитию речи учащихся в начальной школе. Автором приводятся аргументы о важности развития речи с младшего школьного возраста, как одного из важнейших средств активной деятельности человека в будущем. Автор статьи ставит целью воспитание у школьников не только диалогической, но и монологической речи, с выражением законченной мысли в четкой и правильной словесной формы. В статье рассматриваются аспекты овладения речью, направления развития речи, а также современные методики, с помощью которых работа над развитием речи младших школьников показывает наиболее эффективные результаты.

Ключевые слова: русский язык, развитие речи, средство коммуникации, словарная работа, языковая норма, литературный язык, лексическая сочетаемость, монологическая речь, работа в группах, компетентность учителя.

Annatation. This article discusses the organization of work on the development of speech of students in elementary school. The author provides arguments about the importance of speech development from primary school age, as one of the most important means of human activity in the future. The author of the article aims to educate schoolchildren not only in dialogical, but also in monologue speech, with the expression of a complete thought in a clear and correct verbal form. The article discusses aspects of speech acquisition, directions of speech development, as well as modern methods with the help of which work on the development of speech of primary schoolchildren shows the most effective results.

Key words: russian language, speech development, means of communication, vocabulary work, language norm, literary language, lexical compatibility, monologue speech, group work, teacher competence.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich maktabda o'quvchilar nutqini rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish muhokama qilinadi. Muallif kelajakda inson faoliyatining eng muhim vositalaridan biri sifatida nutqni rivojlantirishning boshlang'ich maktab yoshidan ahamiyati haqida dalillar keltiradi. Maqola muallifi maktab o'quvchilarini nafaqat dialogik, balki monolog nutqiga, to'liq fikrni aniq va to'g'ri og'zaki shaklda ifodalashga o'rgatishni maqsad qilgan. Maqolada nutqni o'zlashtirishning jihatlari, nutqni rivojlantirish yo'nalishlari, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda eng samarali natijalarni ko'rsatadigan zamonaviy usullar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: rus tili, nutqni rivojlantirish, muloqot vositalari, lug'at bilan ishlash, til normasi, adabiy til, leksik moslik, monolog nutq, guruh ishi, o'qituvchi kompetensiyasi.

В начальной школе важной задачей является обучение родному языку. Развитие речи — важная задача процесса образования. Речь — основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения учащихся классифицировать,

систематизировать и обобщать формируются в процессе овладения знаниями и проявляются в речевой деятельности. Один из показателей умственного развития ученика – логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь. В современном обществе грамотная развитая речь является одним из важнейших средств активной деятельности человека, а для школьника служит ещё и фактором успешного обучения в школе. В этой связи в основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. В ведении школы имеется ряд аспектов овладения речью.

Во-первых, это усвоение литературной языковой нормы. Задача школы обучить детей литературному языку в его художественном, научном и разговорном вариантах.

Во-вторых, усвоение навыков чтения и письма как важнейших речевых навыков.

В-третьих, задача школы является совершенствование культуры речи обучающихся. Решение указанных задач осуществляется через планомерную работу педагога и учащихся. Выделяются три направления развития речи: работа над лексикой, работа над синтаксисом: словосочетанием и предложением, работа над навыками связной речи. Методика работы над словом предусматривает словарно-стилистическую работу, развивающую гибкость, точность и выразительность словаря, и имеет четыре направления.

1. Словарная работа – усвоение новых слов учащимся, и новых значений слов, которые уже имелись в их словарном запасе.

2. Работа с многозначностью лексики, включающая в себя:

а) усвоение учащимися содержанием значений многозначных слов: уточнение их через контекст, подбора близких по значению слов и противопоставления антонимов, сравнения значений паронимов.;

б) усвоение понятия о лексической сочетаемости слов, в том числе во фразеологизмах;

в) усвоение оттенков смысловых значений слов, эмоциональных и функционально-стилистических окрасок слов-синонимов в синонимической группе.

3. Активизация словаря из пассивного словаря в активный словарь.

4. Очищение речи, устранение диалектных, просторечных, жаргонных слов, усвоенных учениками в речевой среде.

Современные дети отличаются довольно развитой устной, преимущественно диалогической речью. В начальных классах предусматривается развитие устной и письменной монологической речи учащихся. Важно, чтобы эта работа была логическим продолжением формирования речевых умений, с которыми ребенок пришел из детского сада, из семьи. Обучение совершенствуется в условиях социальной среды, в которой учащиеся находятся. Частая проблема в том, что у многих учеников слабо развита речь, они не могут правильно сформулировать устную речь, правильно подобрать вопросы по изученному тексту или определенной теме.

Особое значение в развитии речи имеет интерактивное обучение учащихся, в том числе работа в группах. Условия сотрудничества воздействуют на развитие познавательных аспектов личности: детям легче предлагать и обмениваться идеями работы, развивать практически значимые навыки и взаимопонимание.

Такая методика является интеллектуальной гимнастикой для учащихся, они развиваются социально и эмоционально, поскольку выслушивают различные точки зрения и вынуждены выражать и защищать свои идеи. При этом ученики в группах реализуют свои

собственные уникальные идеи работы, не полагаясь на экспертов. Работая в группах, учащиеся имеют возможность принимать активное участие в развитии проекта, общаться со сверстниками, обмениваться разнообразными убеждениями, представлять и защищать свои концепции и ставить под сомнения другие.

При этом виде работы важна компетентность учителя, как опытного координатора работы в группах. Его роль предполагает высокий уровень теоретической и профессиональной подготовки, а также опыт организации дискуссионных форм работы в коллективе учащихся.

REFERENCES

1. Методика развития речи младших школьников: учебное пособие.
Автор: Мали Л. Д. , Климова С. А.
Москва: Директ-Медиа, 2022г.
2. Речевое развитие младших школьников: учебное пособие
Хопренинова В. А.
Оренбургский государственный педагогический университет
2021г.